

3D-Druck in der Mechanik

-Projektbericht-

**Individuelle 3D-gedruckte Verpackungslösungen für Kunstwerke am
Beispiel einer Nofretete-Replik**

**Custom 3D-printed packaging solutions for artwork
by the example of a Nefertiti replica**

-Gruppe D-

Jean-Marc Stahn 398420

Tom Hauer 401813

Jan Ellmer 400973

Lennart Zeller 413326

Betreuer: Prof. Dr. C. Völlmecke
Prof. Dr.-Ing. K. Kracht

Abgabetermin: 12. März 2021

Umfang: 67 Seiten

Technische Universität Berlin

Institut für Mechanik

Fachgebiet Stabilität und Versagen funktionsoptimierter Strukturen

Kurzfassung

Im Rahmen der Projektgruppe *3D-Druck bei Kunst und Kulturobjekten* als Teil des Moduls *3D-Druck in der Mechanik* wird additive Fertigung dazu genutzt um neuartige Verpackungslösungen für Kunstobjekte und Kulturschätze zu entwickeln. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Aspekt der Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit.

Als Beispielobjekt dient eine Replik der Nofretete aus Zellan, für die eine individuelle und transportsichere Verpackung entwickelt wird. Zu diesem Zweck wird die Replik mit vier unterschiedliche 3D Scanmethoden digitalisiert und deren Ergebnisse verglichen. Mit Hilfe von Modal- und FEM-Analyse lassen sich Rückschlüsse über die Materialeigenschaften des Zellans machen. Ausgehend von den gewonnenen Daten und des 3D Modells werden zwei wiederverwendbare innere Verpackungslösungen konzeptioniert, konstruiert und gedruckt. Diese werden mit zwei unterschiedlichen Umverpackungen kombiniert und die Gesamtverpackungen normgerecht getestet. Alle Verpackungen bestehen das Testprotokoll, wobei die Auswertung der aufgezeichneten Daten deutliche Qualitätsunterschiede zeigt.

Abstract

In the project group *3D printing in art and cultural objects* within the module *3D printing in mechanics* additive manufacturing is used to develop innovative packaging solutions for art objects and cultural treasures. Special focus is put on the aspect of reusability and sustainability.

A replica of the Nefertiti made of cellane serves as an exemplary object for which an individual and safe packaging is being built. For this purpose the replica is digitized using four different 3D scanning methods. By means of a modal and FEM-analysis material properties of the cellane can be inferred. Based on the data obtained and the 3D model two reusable inner packaging solutions are designed, constructed and printed. These are combined with two different overboxes and the overall packaging is tested in accordance with standard protocols. All packages pass the test protocol, whereby the evaluation of the recorded data shows clear differences in effectiveness of each packaging solution.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung und Abstract	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	VIII
Nomenklatur	VIII
Selbstständigkeitserklärung	IX
1. Einleitung	1
2. Vorstellung Nofretetenreplik	2
3. Erfassung der Geometrie	3
3.1. Scanmethodik	3
3.1.1. Handy-Scan	3
3.1.2. Openscan	4
3.1.3. DSLR-Scan	5
3.1.4. Laser-Scan	5
3.2. Vergleich der Scanergebnisse	6
3.3. Nachbearbeitung und Erzeugung des 3D-Modell	8
3.3.1. Bereinigen der Scan-Datei	8
3.3.2. Meshbearbeitung	8
3.3.3. Erzeugung des 3D-Modells	8
4. Entwicklung und Ausarbeitung von Verpackungskonzepten	10
4.1. Bewertungsmaßstab für die Verpackung	10
4.1.1. Anforderungen der ISTA 6	10
4.1.2. Anforderungen an den Werkstoff	10
4.1.3. Anforderungsliste	11
4.2. Modalanalyse	13
4.2.1. Eingabeparameter der Theoretischen Analyse	13

4.2.2.	Ergebnisse der theoretischen Modalanalyse	13
4.2.3.	Reale Modalanalyse und FEM der Replik	13
4.3.	Ausarbeitung und Konstruktion von Verpackungskonzepten	16
4.3.1.	Inneres Verpackungskonzept 1	16
4.3.2.	Inneres Verpackungskonzept 2	17
4.3.3.	Umverpackung A	18
4.3.4.	Umverpackung B	19
4.4.	Gesamtkonzepte	20
4.5.	FEM-Analyse der inneren Verpackung	21
4.6.	Additive Fertigung und Zusammenbau der Verpackung	22
4.6.1.	3D-Druck: Inneres Verpackungskonzept 1	22
4.6.2.	3D-Druck: Inneres Verpackungskonzept 2	23
5.	Produkttests und Auswertung	28
5.1.	Testablauf	28
5.2.	Auswertung und Diskussion	28
5.2.1.	Verpackung 1	30
5.2.2.	Verpackung 2	36
5.2.3.	Verpackung 3	42
6.	Fazit	48
	Anhang	49
A.	ISTA-6 Norm	49

Abbildungsverzeichnis

1.	Büste der Nofretete (490x245x350 mm) [7]	2
2.	Replik der Büste der Nofretete (85x40x35 mm) [9]	2
3.	Beispielbild Handyscan	3
4.	Aufbau <i>Openscan</i> mit Fotobox	4
5.	Aufbau DSLR-Scan	5
6.	Beispielhafter Aufbau eines Laserscans mit dem <i>Creaform</i> Handyscan 700 [2] .	6
7.	Vergleich Museum zum Handyscan	7
8.	Vergleich Museum zu Openscan	7
9.	Vergleich Museum zum DSLR-scan	7
10.	Referenz Laserscan vom deutschen Technikmuseum in Berlin	7
11.	Skala für die Flächenabweichung der Scans zum Referenzscan	7
12.	Versuchsaufbau der realen Modalanalyse [5]	14
13.	Übertragungsfunktion [5]	15
14.	Starrkörper Eigenschwingungen [5]	15
15.	deformierende Eigenschwingungen [5]	15
16.	inneres Verpackungskonzept 1	17
17.	inneres Verpackungskonzept 2	18
18.	äußeres Verpackungskonzept A	19
19.	äußeres Verpackungskonzept B	20
20.	Gedrucktes inneres Konzept 1	22
21.	Beispiel einer TPU-Einlage aus dem Kopfbereich	22
22.	Gedrucktes inneres Konzept 2	26
23.	Gesamtverpackung mit Federn [5]	27
24.	Gesamtverpackung mit Schaumstoff [5]	27
25.	eingeführtes Koordinatensystem für die Auswertung der Versuche	29
26.	Autoleistungsdichte Verpackung 1 [5]	31
27.	Rauschen in Richtung der x-Achse, Verpackung 1 [5]	31
28.	Rauschen in Richtung der y-Achse, Verpackung 1 [5]	32
29.	Rauschen in Richtung der z-Achse, Verpackung 1 [5]	32
30.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der x-Achse, Verpackung 1 [5]	33
31.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der y-Achse, Verpackung 1 [5]	33

32.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der z-Achse, Verpackung 1 [5]	34
33.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der x-Achse Verpackung 1 [5]	34
34.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der y-Achse Verpackung 1 [5]	35
35.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der z-Achse Verpackung 1 [5]	35
36.	Autoleistungsdichte Verpackung 2 [5]	37
37.	Rauschen in Richtung der x-Achse, Verpackung 2 [5]	37
38.	Rauschen in Richtung der y-Achse, Verpackung 2 [5]	38
39.	Rauschen in Richtung der z-Achse, Verpackung 2 [5]	38
40.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der x-Achse, Verpackung 2 [5]	39
41.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der y-Achse, Verpackung 2 [5]	39
42.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der z-Achse, Verpackung 2 [5]	40
43.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der x-Achse Verpackung 2 [5]	40
44.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der y-Achse Verpackung 2 [5]	41
45.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der z-Achse Verpackung 2 [5]	41
46.	Autoleistungsdichte Verpackung 3 [5]	42
47.	Rauschen in Richtung der x-Achse, Verpackung 3 [5]	43
48.	Rauschen in Richtung der y-Achse, Verpackung 3 [5]	43
49.	Rauschen in Richtung der z-Achse, Verpackung 3 [5]	44
50.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der x-Achse, Verpackung 3 [5]	44
51.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der y-Achse, Verpackung 3 [5]	45
52.	Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der z-Achse, Verpackung 3 [5]	45
53.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der x-Achse Verpackung 3 [5]	46
54.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der y-Achse Verpackung 3 [5]	46
55.	Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der z-Achse Verpackung 3 [5]	47

Tabellenverzeichnis

1.	Vergleich Scans	6
2.	Zusammenfassung der Anforderungen an die Verpackung	12
3.	Materialkennwerte Zellulose	13
4.	Ergebnisse theoretische Modalanalyse	13
5.	Druckparameter für nicht schäumenden Druck	23
6.	Druckparameter für schäumenden Druck	23
7.	Eingefügter GCode für einen bimaterialen Druck auf Single-Extruder FDM Maschinen	25

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
3D	dreidimensional
bspw.	beispielsweise
CAD	Computer Aided Design
CNC	Computer Numerical Control
DIY	Do It Yourself
DSLR	digitale Spiegelreflexkamera
F	Forderung
FDM	Fused Deposition Modeling
FEM	Finite Elemente Methode
ISTA	International Safe Transit Association
PETG	Polyethylenterephthalat
Pos.	Position
Ref.	Referenz
TPU	Thermoplastisches Polyurethan
vgl.	vergleiche
W	Wunsch

Nomenklatur

Lateinische Formelzeichen

Symbol	Bezeichnung	Einheit
E_m	Extrusionsmultiplikator	
T_b	Druckbetttemperatur	
T_e	Extrusionstemperatur	
V_p	Druckgeschwindigkeit	

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichern wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.

Alle Ausführungen, die anderen veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, haben wir kenntlich gemacht.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Fassung noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Name	Matr.-Nr.	Datum	Unterschrift
Stahn, Jean-Marc	398420	4. März 2022	
Hauer, Tom	401813	4. März 2022	
Ellmer, Jan	400973	4. März 2022	
Zeller, Lennart	413326	4. März 2022	

1. Einleitung

Zuverlässige Verpackungen sind in der Kunstwelt unerlässlich. Jedes Jahr werden Millionen Kunst- und Kulturobjekte von unschätzbaren Wert um die Welt geschickt um an anderem Ort ausgestellt oder restauriert zu werden. Oberste Priorität hat dabei die Sicherheit des Objektes. Eine gängige Verpackungslösung ist die Kombination von Holzkisten aus Multiplexholzplatten und geschlossenzelligen vernetzten Polyethylen-Schaumstoffen, die vor allem unter dem Markennamen *Plastozote* vertrieben werden. Dabei handelt es sich um Einmalverpackungen, die weder sonderlich nachhaltig sind noch immer die gewünschte Sicherheit bieten können. Der Bau der Verpackung erfolgt händisch und ist oft sehr zeitintensiv. Außerdem ist er im hohen Maße von der Fertigkeit des Herstellers/Konservators abhängig. [10]

Additive Fertigungsverfahren sind heutzutage in aller Munde. Der kommerzielle Markt wächst, während mit rasanter Geschwindigkeit immer neue Verfahren und Materialien eingeführt werden. Der Vormarsch von additiver Fertigung und die wachsende Popularität von 3D Dokumentation von Kulturobjekten verspricht von Grund auf neue Möglichkeiten im Verpackungssektor. [12]

Das Ziel dieses Projektes ist 3D-Scanning und 3D-Druck zu nutzen um individuelle und optimierte Transportbehälter für Kunst- und Kulturobjekte zu entwickeln. Primär bietet sich additive Fertigung an um eine eng anliegende innere Hülle des Artefakts zu drucken. Von besonderer Relevanz hinsichtlich des Schwingungs- und Dämpfungsverhaltens sind dabei die Eigenschwingungen des Objektes selbst sowie die Materialwahl der Verpackung. Zusätzlich soll das Verpackungssystem möglichst wiederverwendbar und nachhaltig sein. Der Entwicklungsprozess wird beispielhaft für eine Replik der Nofretete aus Zellan durchlaufen. Angefangen von der Digitalisierung und simulativen Untersuchungen des 3D-Objektes über die Konstruktion, die additive Fertigung einer inneren Hülle, den Bau einer Umverpackung und die normgerechte Testung der Verpackung sollen alle Schritte beleuchtet werden.

2. Vorstellung Nofretetenreplik

Bei der originalen Büste der Nofretete handelt es sich um eines der ikonischsten ägyptischen Kunstwerke. Die Büste wurde um 1340 v.Chr. gefertigt und zeigt das Abbild der Hauptgemahlin des Pharaos Echnatons. Heute wird sie im Neuen Museum in Berlin ausgestellt. [11]

Abbildung 1: Büste der Nofretete (490x245x350 mm) [7]

Abbildung 2: Replik der Büste der Nofretete (85x40x35 mm) [9]

Als Versuchsobjekt dient ein Replik der Büste der Nofretete, die in der *Skulpturenmanufaktur Potsdam* gefertigt wurde. Die Replik hat in etwa einen Maßstab 1:6, wobei die Geometrie deutlich sichtbar verändert wurde. Vor allem die Proportionen zwischen Krone und Haupt wurden bei der Nachbildung angepasst. Zusätzlich wurde ein Sockel hinzugefügt. Abbildung 1 und 2 zeigen beide Büsten im Vergleich. Im Gegensatz zum Original, welches ein Verbund aus unterschiedlichen Materialien (mehrheitlich Kalkstein und Gips) ist, besteht die Replik einzig aus Zellan. Zellan ist eine synthetische anorganische Abformmasse, die im ausgeformten Zustand eine porzellanartige Struktur aufweist. Darüber hinaus ist das Original aufwendig bemalt und die Replik weiß.

Aus diesen wesentlichen Unterschieden folgt, dass sich die Verpackungsentwicklung, welche Gegenstand dieses Projektes ist, nicht direkt auf das Original übertragen lässt. Die Verpackung dient lediglich des Transportes der Replik. Dabei soll die Replik jedoch wie ein wertvolles Artefakt behandelt werden, das ein individuelles Verpackungsdesign rechtfertigt. Ziel ist es eine sichere und innovative Verpackung für den Überlandversand innerhalb Europas zu fertigen. Die Forschungsarbeit und der Entwicklungsprozess lässt sich jedoch sehr wohl auf andere Kunst- und Kulturobjekte anwenden.

3. Erfassung der Geometrie

Um mit dem Replik im Zuge einer Verpackungsauslegung arbeiten zu können, muss zunächst ein möglichst detailliertes 3D-Modell des Objektes vorliegen. Dies ist notwendig um formgenaue Verpackungskonzepte in CAD-Programmen (Computer Aided Design) zu entwerfen. Außerdem ermöglicht es computergestützte mechanische Analysen der Replik.

3.1. Scanmethodik

Im Folgenden werden vier Scanmethoden angewandt und deren Ergebnisse verglichen. Ziel ist es deren Genauigkeit zu überprüfen und zu beurteilen welche Methodik sich am ehesten für den Verpackungsentwurf eignet. Die Scanmethoden 3.1.1, 3.1.2 und 3.1.3 beruhen dabei auf Photogrammetrie. Dabei wird eine Bilderserie mithilfe von spezieller Software einem Algorithmus unterzogen, der aus den Bilddaten eine digitale Punktwolke und schließlich ein 3D-Objekt erzeugt. Die genannten Methoden unterscheiden sich lediglich durch die Art und Weise wie die Bilder erzeugt werden.

3.1.1. Handy-Scan

Der Handy-Scan stellt die einfachste Möglichkeit für einen 3D-Scan dar. Hierfür wird neben dem Objekt lediglich ein Mobiltelefon mit Kamera und ein rechnergestütztes Verarbeitungsprogramm, wie beispielsweise *Autodesk Recap Pro*, benötigt. Zunächst müssen zwischen 20 und 100 Fotos des Objektes aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln angefertigt wer-

Abbildung 3: Beispielbild Handyscan

den. Es gilt auf eine konstante Belichtung und konstante Entfernung zum Objekt zu achten. Außerdem hat sich ein texturierter Hintergrund, wie beispielsweise die Coverseite eines Buchs, als deutlich besser herausgestellt, als eine glatte Oberfläche. Die Bilderserie muss dann auf dem Computer gespeichert und von dort aus in den Cloudspeicher von *Autodesk Recap Pro* hochgeladen werden. Abbildung 3 zeigt ein Bild aus einer erfolgreichen Fotoserie.

3.1.2. Openscan

Die Variante des *Openscan* basiert auf einem Open Source DIY-Baukasten für einen 3D-Scanner. Kernstück des Aufbaus ist ein Raspberry Pi und eine Raspberry Pi Cam. Der Scanner wurde im Zuge der Masterarbeit von M.Sc Daniel Melzer aufgebaut und erweitert. [6]

Abbildung 4: Aufbau *Openscan* mit Fotobox

Hierbei wird das Objekt auf einem Drehteller befestigt, der um zwei Achsen gedreht werden kann. Die Ansteuerung erfolgt drahtlos über eine Weboberfläche. Neben digitalen Einstellungsmöglichkeiten gibt es mehrere Lichtquellen und einen Polfilter, um eventuell auftretende Reflektionen auf der Oberfläche des zu scannenden Objektes zu filtern. Abbildung 4 zeigt den gesamten Aufbau.

Der 3D-Scan basiert wiederum auf der softwaregestützten Auswertung einer Fotoserie. Die Fotos werden mit Hilfe der Raspberry Pi Cam erstellt und im Nachhinein analog zu Abschnitt 3.1.1 mit *Autodesk Recap Pro* in ein 3D-Modell umgewandelt. Zur Nachbereitung des 3D-Modells und zum Beheben einiger Netzfehler wurde zudem *Meshmixer* verwendet.

3.1.3. DSLR-Scan

Der DSLR-Scan erfolgt analog zum *Openscan* und Handy-Scan durch die Auswertung einer Fotoserie durch eine entsprechende Software. Bei der Software handelt es sich wie in Abschnitt 3.1.1 und 3.1.2 beschrieben um *Autodesk Recap Pro*. Die Fotos werden hierbei mit Hilfe einer digitalen Spiegelreflexkamera, die durch ein Stativ gehalten wird aufgenommen. Das Objekt befindet sich auf einem improvisierten Drehteller, der händisch gedreht werden muss. Hauptunterschied im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Scanmethoden ist die Fotoqualität. Abbildung 5 zeigt den Aufbau mit der digitalen Spiegelreflexkamera.

Abbildung 5: Aufbau DSLR-Scan

3.1.4. Laser-Scan

Der Laser-Scan wurde durch das Deutsche Technikmuseum in Berlin mit freundlicher Unterstützung des leitenden Restaurators Herrn König durchgeführt. Bei dem verwendeten Laserscanner handelt es sich um den *Creaform Handyscan 700*. Dies ist ein handgeführter Laserscanner mit dem Objekte mit bis zu vier Metern Größe in jede Richtung eingescannt werden können. Die Software, welche in Verbindung mit dem besagten Laserscanner steht, heißt *VX-elements* und ist ebenfalls von der Firma *Creaform*.

Abbildung 6: Beispielhafter Aufbau eines Laserscans mit dem *Creaform Handyscan 700* [2]

3.2. Vergleich der Scanergebnisse

Bevor die Scans objektiv verglichen werden können, müssen diese zunächst auf eine einheitliche Größe skaliert werden. Hierfür wird am Objekt ein reales einfach zu messendes Abmaß z.B. die Breite des Sockels genommen und zum Beispiel über das „Units/Dimensions“-Tool des Netzmanipulationsprogramms *Meshmixer* auf die Modelle angewandt.

Die skalierten Modelle können in *Autodesk Recap Pro* importiert werden. Dort können über die Funktion „Compare two models“ zwei *Recap*-Dateien verglichen und ihre Flächendiskrepanz dargestellt werden. Dabei erwies es sich als sinnvoll die Netze manuell zueinander auszurichten. Zudem muss die Legende sinnvoll iterativ konfiguriert werden, um die Abweichung aller Scans in den entsprechenden Bereichen einheitlich sichtbar zu machen. Hierzu wurde der definierte Legendenbereich zu $\pm 0,8\text{mm}$ gewählt. Als Referenzmodell des Vergleichs fungiert der Laserscan des Berliner Technikmuseums. In Abbildung 7 bis 11 ist die Flächendiskrepanz der unterschiedlichen Scanmethoden dargestellt. Tabelle 1 zeigt zusätzlich den Detailsgrad der Oberflächen anhand der jeweiligen Anzahl an Netzpunkten. Für die Konstruktion von Verpackungskonzepten wird anhand des Ergebnisses dieses Vergleichs ausschließlich der Laserscan weiterverwendet.

Tabelle 1: Vergleich Scans

	Handy-Scan	Openscan	DSLR-Scan	Laser-Scan (Ref.)
Anzahl Netzpunkte	61026	73276	221136	390912
Toleranzbereich	3.04 mm	3.19 mm	2.04 mm	-

Abbildung 7: Vergleich Museum zum Handyscan

Abbildung 8: Vergleich Museum zu Openscan

Abbildung 9: Vergleich Museum zum DSLR-scan

Abbildung 10: Referenz Laserscan vom deutschen Technikmuseum in Berlin

Abbildung 11: Skala für die Flächenabweichung der Scans zum Referenzscan

3.3. Nachbearbeitung und Erzeugung des 3D-Modell

Bei der Scan-Datei handelt es sich um ein Oberflächendatei, die fehlerbehaftet sein kann. Es gilt alle Defekte zu beheben, bevor sie in ein Volumenkörper umgewandelt wird. Das Vorgehen wird im Folgenden beschrieben.

3.3.1. Bereinigen der Scan-Datei

Um ein sauberes 3D-Modell zu erhalten müssen alle Umgebungsartefakte aus der Datei entfernt werden. Im Falle des Laserscans wurde die bereits von Herrn König mit *VXelements* durchgeführt. Für die weiteren Scans wurden die, in *Autodesk Recap Pro* vorhandenen Tools, verwendet.

3.3.2. Meshbearbeitung

Zunächst wird die bereinigte Scan-Datei in Blender importiert und die Flächenanzahl des Modells mit dem „Decimate“-Modifizierer um den Faktor 0,1 reduziert. Damit ist der Rechenaufwand für die spätere Verpackungsentwicklung mit den vorliegenden Rechnerressourcen verringert. Um einen Flächenoffset beispielsweise für eine Verpackung zu erzeugen, wird der „Solidify“-Modifizierer angewandt. Jedoch ergeben sich hieraus aufgrund der hohen Komplexität des gescannten Objektes Netzdefekte, wie zum Beispiel Hinterschneidungen oder Löcher. Um aus dem „Solidify“-Modifizierer ein nicht-mannigfaltiges Solid zu erhalten muss zudem noch der „Union“-Boolean angewandt werden. Hiernach wird das Objekt als eine .obj-Datei exportiert und in *Meshmixer* geöffnet. Dort wird der Befehl „Make Solid“ angewandt, um komplexe und unmögliche Geometrien aus dem Netz zu entfernen, und die Datei erneut als .obj-Datei exportiert.

Die nun vorliegende bereinigte, skalierte und mannigfaltige Datei kann nun wiederum erneut in zum Beispiel *Blender* oder *ZBrush* importiert werden, um durch virtuelle Materialauftrag die Stellen zu modifizieren, an denen ein Kontakt des Kunstobjektes mit der Verpackung unter keinen Umständen vorliegen darf. Bei Stellen mit poröser Bemalung oder sehr anfälligen organischen Beschichtungen kann somit die Beschädigung durch reinen Kontakt verhindert werden.

3.3.3. Erzeugung des 3D-Modells

Besagte Datei kann in beliebigen CAD-Programmen, wie zum Beispiel *Autodesk Fusion 360* als Meshdatei importiert werden. In der Entwicklungsumgebung „Basiselement erstellen“ in *Fusion 360* kann aus dem importierten Netz der .obj-Datei ein Volumenkörper erstellt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Interpretationen der Netzdateien in *Blender* bzw. *Meshmixer* und *Fusion 360* muss das Objekt abschließend auf ein Zehntel der Größe skaliert werden.

4. Entwicklung und Ausarbeitung von Verpackungskonzepten

4.1. Bewertungsmaßstab für die Verpackung

Um einen Überblick dafür zu erhalten, welche Anforderungen an eine Verpackung gestellt werden, wird die ISTA 6 (International Safe Transit Association) betrachtet. Hierbei handelt es sich um einen Anforderungskatalog für Verpackungen, der von *Amazon* mitentwickelt und benutzt wird (siehe Anhang A). Zudem müssen eigene Anforderungen an die Verpackung gestellt werden, die neben den hauptsächlich mechanischen Anforderungen auch die thermische und chemische Stabilität der Verpackung sowie deren Entwicklungsprozess betrachten.

4.1.1. Anforderungen der ISTA 6

Zunächst wird die erforderliche Anzahl an Tests bestimmt. Da es sich bei der Replik um ein zerbrechliches Objekt, das einzeln verpackt werden soll handelt, sind hierfür mindestens zwei erfolgreiche Tests notwendig. Der vollständige Ablauf eines Verpackungstest ist in fünf Testblöcke unterteilt.

Im ersten Testblock wird die Replik inklusive der Verpackung bei Umgebungsbedingung für zwölf Stunden vor Beginn der eigentlichen Test gelagert. Die Umgebungsbedingungen selbst müssen hierbei sowohl zu Beginn als auch am Ende der zwölf Stunden gemessen werden. Im zweiten Testblock werden nun eine Reihe von „Drop-Tests“ mit festgelegten Höhen sowie Ausrichtungen der Verpackung durchgeführt. Der dritte Testblock umfasst eine Reihe an Vibrationstests mit denen die dynamische Sicherheit der Verpackung gegen die Beschädigungen des Objektes sichergestellt werden soll. In Testblock vier werden nun erneut „Drop-Tests“ analog zu Testblock zwei durchgeführt. Da die Verpackung keine Flüssigkeiten enthält, entfällt der fünfte Testblock. Der Test gilt als bestanden, wenn das Testobjekt nach allen Testblocks keinerlei Beschädigungen aufweist. Die Amazon Variante der ISTA-6 befindet sich im Anhang A.

4.1.2. Anforderungen an den Werkstoff

Zusätzlich zu den in Abschnitt 4.1.1, betrachteten Anforderungen an die Verpackung werden im Folgenden auf die Materialwahl näher eingegangen. Da die Verpackung 3D-gedruckt werden soll, beschränkt sich diese auf Materialien, die in additiven Fertigungsverfahren verarbeitet werden können. In vorliegenden Fall handelt es sich um FDM (Fused Deposition Modeling). Mit FDM können nach Fastermann [3, S. 31] schmelzfähige thermoplastische Kunststoffe verarbeitet beziehungsweise gedruckt werden. Je nach Art des Kunststoffes werden diese gezielt

im Glasbereich, dem Bereich unterhalb der Glasstemperatur, oder oberhalb des Glasbereiches eingesetzt, da entweder die Festigkeit im Glasbereich oder die Duktilität im Gummibereich von entscheidendem Vorteil ist. [1, S. 18] Jedoch ist diese Temperatur für die jeweiligen Kunststoffe unterschiedlich, weswegen somit sowohl auf den thermischen Anwendungsbereich der Verpackung als auch die Funktion des jeweiligen Materials in der Verpackung geachtet werden muss. Hierbei kann es durchaus einen Unterschied machen, ob das Material die Kontaktfläche zum verpackten Objekt oder die äußerste Schicht der Verpackung darstellt. Nach außen hin sollte die Verpackung eine möglichst hohe Härte und Festigkeit aufweisen, um das Innere der Verpackung vor schädlichen äußeren Einflüssen zu schützen. Im Inneren sollte das Material jedoch eine geringere Härte und eine höhere Duktilität aufweisen, um so Schwingungen und Stöße zu dämpfen und so das gelagerte Objekt nach Möglichkeit zu einem gewissen Grad von der Umwelt zu entkoppeln.

4.1.3. Anforderungsliste

In Tabelle 2 werden alle Anforderungen an die Verpackung aufgezählt. *W* steht dabei für *Wunsch* und *F* für *Forderung*.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Anforderungen an die Verpackung

		Anforderungsliste für Verpackungslösungen	Seite: 1	
F	W	Pos.	Anforderungen	Quelle
F		1	Bestehen der mechanischen Anforderungen nach dem ISTA 6 Testprotokoll	[4]
F		1.1	Die Verpackung muss einem Temperaturbereich von 10 – 60C° standhalten können, wobei die angestrebten Materialparameter bestmöglich erhalten werden müssen.	[8]
F		2	Replik soll umschlossen sein, um sie vor Schmutz und äußeren Einflüssen zu schützen.	eigene Vorgabe
F		3	Die Verpackung soll feuchtigkeitsbeständig sein.	eigene Vorgabe
W		4	Die Verpackung soll zu Gunsten der Lagerung möglichst kompakt sein.	eigene Vorgabe
F		5	Die Replik soll durch die Verpackung möglichst wenig Reibung ausgesetzt werden.	eigene Vorgabe
F		6	Die Verpackung soll wiederverwendbar sein.	eigene Vorgabe
W		7	Die Verpackung soll aus recycelten Materialien hergestellt werden.	eigene Vorgabe
W		8	Geringer Design- und Fertigungsaufwand, um Entwicklungsprozess auf andere Objekte übertragen zu können.	eigene Vorgabe
F		9	Das Verpackungsmaterial soll chemisch stabil sein, um ungewollte Reaktionen mit der Oberfläche der Replik ausschließen zu können.	eigene Vorgabe

4.2. Modalanalyse

Um auf die Materialeigenschaften der Büste zu schließen, werden im Folgenden eine simulierte und eine reale Modalanalyse durchgeführt, um durch den Vergleich der auftretenden Eigenfrequenzen iterativ die Materialparameter der Büste zu ermitteln. Tabelle 3 zeigen die Einstellungen der Simulation in *Siemens Simcenter* mit der größten Ähnlichkeit zur realen Modalanalyse.

4.2.1. Eingabeparameter der Theoretischen Analyse

Tabelle 3 fasst die relevante Materialkennwerte zusammen.

Tabelle 3: Materialkennwerte Zellan

Bezeichnung	(Zahlen-) Wert
Dichte	$1,708 \cdot 10^{-6} \frac{kg}{mm^3}$
Elastizitätsmodul	18500 MPa
Querdehnung	0,25

4.2.2. Ergebnisse der theoretischen Modalanalyse

Ausgehen von den zuvor genannten Eingabeparametern ergaben sich die Eigenmoden der Replik, welche der Tabelle 4 entnommen werden können.

Tabelle 4: Ergebnisse theoretische Modalanalyse

Eigenfrequenz	
Modus 1 (Starrkörpereigenschwingung):	16 Hz
Modus 2:	2194 Hz
Modus 3:	2270 Hz
Modus 4:	3080 Hz

4.2.3. Reale Modalanalyse und FEM der Replik

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, sind die in der Simulation verwendeten Materialparameter durch einen Vergleich der realen Eigenfrequenzen ermittelt worden. Die reale Modalanalyse

wurde freundlicherweise von Prof. Dr.-Ing. K. Kracht durchgeführt. Durch definierte Anregung der Büste mithilfe eines Modalhammers an festgelegten Punkten der Büste können die gemessenen Schwingungen, beziehungsweise resultierenden Frequenzen computergestützt ausgewertet werden. Der Versuchsaufbau lässt sich Abbildung 12 entnehmen.

Abbildung 12: Versuchsaufbau der realen Modalanalyse [5]

Dies resultiert in der Erkenntnis über die Starrkörpereigenschwingungen, den deformierenden Eigenschwingungen und den zugehörigen Eigenformen. Die Frequenzen der deformierenden Eigenschwingungen können hierbei mit den Ergebnissen der Simulation verglichen werden, um die Materialparameter zu ermitteln, und die Eigenformen dienen der Ermittlung der bruchgefährdeten Bereiche, dessen Lagerung bei der Verpackungsentwicklung separat berücksichtigt werden muss.

Abbildung 13: Übertragungsfunktion [5]

1. Eigenschwingung		2. Eigenschwing.		3. Eigenschwing.		4. Eigenschwing.		5. Eigenschwing.		6. Eigenschwing.	
Frequenz	Dämpfung	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.
11 Hz	33 %	12 Hz	18 %	18 Hz	15 %	Parameter können aufgrund der großen Dämpfung nicht bestimmt werden.					

Abbildung 14: Starrkörper Eigenschwingungen [5]

1. Eigenschwingung		2. Eigenschwing.		3. Eigenschwing.		4. Eigenschwing.		5. Eigenschwing.		6. Eigenschwing.	
Frequenz	Dämpfung	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.	Freq.	Dämp.
2181 Hz	2,4 %	2265 Hz	1,7 %	3133 Hz	1,2 %	Parameter sind außerhalb des Messbereichs					

Abbildung 15: deformierende Eigenschwingungen [5]

4.3. Ausarbeitung und Konstruktion von Verpackungskonzepten

Bei den ausgearbeiteten Verpackungskonzepten handelt es sich jeweils um zweistufige Verpackungen. Den Kern bildet eine innere 3D gedruckte Schale für die Nofretete. Für diese innere Hülle wird zwei verschiedenen Ansätzen nachgegangen. Diese werden wiederum auf unterschiedliche Art und Weise mit einer Umverpackung kombiniert. Aus diesen Kombinationen ergeben sich die Gesamtverpackungen. Im Folgenden werden die zwei inneren Verpackungskonzepte vorgestellt.

4.3.1. Inneres Verpackungskonzept 1

Für das erste innere Verpackungskonzept werden in zwei feste Schalen längliche Einsätze aus einem elastischen Material eingesteckt. Diese Einsätze bilden die Kontaktflächen zwischen Objekt und harter Schale. Sie definieren sowohl die Vorspannkraft der Verpackung auf das Objekt in Abhängigkeit der Verschraubung der beiden Verpackungsschalen, als auch den Schutz vor Abrieb bei Transport.

Im Falle der Nofretete wurde hierfür ein quaderförmiger Körper um den Scan der Nofretete gelegt, welcher durch die in 3.3.2 beschriebene Methodik einen Flächenoffset von 3mm besitzt. Aus dem beschriebenen Quader wird nun das Volumen der modifizierten Nofretete subtrahiert und mit Geometrien für die weichen Einlagen versehen, von denen ein weiterer modifizierter Nofreteten-Körper im eingebauten Zustand subtrahiert wird. Auf Basis der resultierenden Körper wird nun eine Verpackung erarbeitet, die sich mit einem FDM-Drucker in Einzelteilen fertigen lässt. Durch Auswahl von Materialdicke, Position und Menge der gummierten *Inlays* an einer Stelle der Verpackung, lassen sich die Kontaktpunkte an dem zu verpackenden Objekt quasi frei definieren, um poröse Bereiche am Kunstobjekt zu schonen. Es können Materialien unterschiedlicher Elastizität und Härte kombiniert werden, um die Vorspannkraft auf den jeweiligen Kontaktflächen anzupassen. Abbildung 16 zeigt das erste innere Konzept im CAD.

Abbildung 16: inneres Verpackungskonzept 1

4.3.2. Inneres Verpackungskonzept 2

Bei dem zweiten Konzept soll die Verpackung bzw. die innere Kontaktfläche der Verpackung aus dem Material *ColorFabb VarioShore* gedruckt werden. Es handelt sich dabei um ein schäumendes Filament, bei dem die Materialeigenschaften und speziell die Dichte von der Drucktemperatur abhängen. Ziel ist es, eine umhüllende Schicht zu fertigen, die sich wie ein Schaumstoff verhält. Diese wiederum wird in einer festen Schale platziert, die sich von ihren geometrischen Abmaßen nicht von der Schale von Konzept 1 unterscheidet. Bei dieser Variante ist es ebenfalls möglich die in 3.3.2 beschriebene Methodik anzuwenden und die Nofretete an besonders gefährdeten Stellen nicht anliegen zu lassen. Abbildung 17 zeigt das zweite innere Konzept im CAD.

Abbildung 17: inneres Verpackungskonzept 2

4.3.3. Umverpackung A

Die inneren Verpackungskonzepte gilt es mit einer Umverpackung zu kombinieren. Dafür müssen die vorgestellte Konzepte mit einer Holzkiste verbunden werden. Es werden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt, die sich in ihren Dämpfungseigenschaften unterscheiden.

Die erste Umverpackungsvariante besteht in diesem Konzept aus vier Drahtseilfedern zur Stoß- und Schwingungsisolierung des Objektes. Diese werden mittig an Ober- und Unterseite des Drucks platziert und über Schraubverbindungen fest an der hölzernen Kiste fixiert. Durch besagte Federn können auch größere Stöße kompensiert werden, da der Federweg der Drahtfedern im Verhältnis zu deren Einbaumaßen verhältnismäßig hoch ist und zusätzlich eine dämpfende Wirkung vorliegt. Ein gerendertes Bild dieses Konzepts lässt sich der Abbildung 18 entnehmen.

Abbildung 18: äußeres Verpackungskonzept A

Durch Abstimmen der Eigenfrequenzen von der Büste, der gedruckten Verpackung und der Drahtseilfedern lässt sich eine hocheffektive Entkopplung zur Außenwelt realisieren, die ein breites Frequenzspektrum abdeckt.

4.3.4. Umverpackung B

Bei der zweiten Umverpackungsvariante wird die Kiste auf allen Seiten mit Schaumstoff ausgelegt, so dass die gedruckten inneren Verpackungskonzepte anliegen und mittig platziert werden können. Der Druck und somit die Nofretete wird allseitig und damit semi-isotrop durch den Schaumstoff vor Stößen geschützt. Ein gerendertes Bild dieses Konzepts lässt sich der Abbildung 19 entnehmen.

Abbildung 19: äußeres Verpackungskonzept B

4.4. Gesamtkonzepte

Aus der Kombination der inneren und äußeren Konzepte ergeben sich insgesamt vier Gesamtkonzepte für die Verpackung. Aufgrund von mangelnder Testkapazitäten wird sich darauf beschränkt das innere Verpackungskonzept 2 nur mit dem Schaumstoff zu verbinden und das innere Verpackungskonzept 1, das sich im ersten Testdurchlauf als effektiver erwiesen hat, mit beiden Umverpackungsvarianten auszuprobieren.

1. Verpackungskonzept setzt sich aus der inneren Verpackung 1 und der Umverpackung B zusammen.
2. Verpackungskonzept ist eine Kombination aus der inneren Verpackung 2 und der Umverpackung B
3. Verpackungskonzept nutzt die innere Verpackung 1 und ist das einzige Konzept bei dem die Umverpackung A genutzt wird.

4.5. FEM-Analyse der inneren Verpackung

Um die Effektivität der Verpackungskonzepte bei zum Beispiel unersetzlichen Kunstobjekten zu gewährleisten, ist eine Simulation des Gesamtkonzepts unerlässlich.

Damit lassen sich zum Einen das Übertragungsverhalten bei dynamischer Anregung ermitteln um die Entkopplung zu überprüfen, zum Andern können auch die Wirkkräfte der inneren Verpackung auf das Objekt ermittelt werden. Diese werden benötigt um die statische Festigkeit des Kunstobjekts zu gewährleisten, und im Falle einer simulierten Überbelastung eine Anpassung von zum Beispiel der Auflagefläche an bestimmten Bereichen, auszulösen.

Auch die FEM-Analyse der inneren Verpackung wurde freundlicherweise von Prof. Dr.-Ing. K. Kracht durchgeführt. Leider können die Ergebnisse der Simulation aufgrund einer technischen Komplikation im Rahmen dieses Berichts nicht erläutert werden.

Aufgrund begrenzter zeitlicher Kapazität im Rahmen dieses Moduls wurde dieser Schritt parallel zu den reellen Tests durchgeführt, ohne eine iterative Anpassung der Verpackung aufgrund der Ergebnisse der FEM-Analyse durchzuführen. In der Entwicklungsphase einer echten Verpackung kann dieser Schritt jedoch problemlos in den Ablauf der Verpackungsentwicklung integriert werden.

4.6. Additive Fertigung und Zusammenbau der Verpackung

Es folgt die Schilderung des 3D Drucks so wie den Zusammenbau der Gesamtverpackungen. Beim 3D Drucker handelt es sich um einen modifizierten *Anet A8* Baujahr 2017. Extruder und Hotend sind bei dieser Maschine auf den Druck semi-flexibler Materialien wie Polypropylen und Polyamid ausgelegt. Für alle hier behandelten Druckteile wurde eine 0,5 mm Messingdüse verwendet. Auf das beheizte Druckbett wurde je nach gedruckten Material eine Zellooseschicht aufgeklebt, beziehungsweise direkt auf die aufgeraute Aluminiumoberfläche gedruckt.

4.6.1. 3D-Druck: Inneres Verpackungskonzept 1

Die additive Fertigung der festen Schale aus satrrem PETG (Polyethylenterephthalat) für die Nofretete erfolgt problemlos. Für die Einlagen wird ein elastisches TPU (Thermoplastisches Polyurethan) verwendet. Diese werden einzeln gedruckt und benötigen mehrere Iterationen bis die flexiblen Einlagen sich gut in die Schale stecken lassen. Das Druckergebnis ist zufriedenstellend. Auf Abbildung 20 sieht man das gefertigte innere Konzept 1 und auf Abbildung 21 beispielhaft eine Einlage aus TPU in Detailansicht.

Abbildung 20: Gedrucktes inneres Konzept 1

Abbildung 21: Beispiel einer TPU-Einlage aus dem Kopfbereich

4.6.2. 3D-Druck: Inneres Verpackungskonzept 2

Da es sich bei *ColorFabb VarioShore* noch um ein relativ neues Material handelt, müssen zunächst einige Drucktests mit dem Material durchgeführt werden. In einem ersten Versuch werden hierbei zwei Würfel mit identischer Geometrie gedruckt, um erste Erfahrungen mit dem Material und dessen Härte und Schäumungsfaktor in Abhängigkeit von den Druckparametern zu sammeln. Nach besagtem Test werden die Druckparameter dann iterativ angepasst. Hierbei ergaben sich die Parameter für einen nicht schäumenden Druck wie in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5: Druckparameter für nicht schäumenden Druck

Bezeichnung	Wert
T_e	190C°
T_b	70C°
E_m	105%
V_p	40 $\frac{mm}{s}$
Cooling	35%
Combing	all
Retraction	4mm

Für einen schäumenden Druck werden ebenfalls die Druckparameter angepasst. Dies können Tabelle 6 entnommen werden.

Tabelle 6: Druckparameter für schäumenden Druck

Bezeichnung	Wert
T_e	220C°
T_b	70C°
E_m	55%
V_p	40 $\frac{mm}{s}$
Cooling	35%
Combing	all
Retraction	4mm

Um ein Bauteil mit einer Single-Extruder FDM Maschine unter mit der schäumenden Eigenschaft des hier verwendeten Materials zu erzeugen, muss sowohl Extrusionsmultiplikator, als auch Drucktemperatur des Extruders bereichsspezifisch angepasst werden. Diese Funktion ist

in keinem der frei verfügbaren Softwareprogrammen (sogenannte Slicer) vorhanden, da bei herkömmlichen Materialien so ein Vorgang nicht vorkommt. Die Software *Cura* und *Slic3r* bieten mit der Einstellung „Printing Temperature Initial Layer“ die einzige Möglichkeit, während des Drucks die Temperatur zu variieren - jedoch nur für die erste Schicht. Um also für den hier behandelten Fall eines Bauteils, dass in jeder Schicht einen Bereich geschäumtes und einen weiteren Bereich ungeschäumtes Filament verdrucken soll, müssen sowohl Slicer als auch der generierte *GCode* angepasst, beziehungsweise modifiziert werden. *GCode* bezeichnet die Datei CNC-Datei (Computer Numerical Control), die alle relevanten Verfahrensdaten für den 3D-Druck enthält und an den Drucker gesendet wird.

1. Die, mit unterschiedlichen Eigenschaften zu versehenen Teile müssen als separate Teile als *.stl* exportiert und in z.B. *Cura* geladen werden. Dort können die Teile mit „Merge Models“ in das eigene Koordinatensystem des Mesh's verschoben werden (so wie sie exportiert wurden)
2. Die Option „Automatically drop models to the build plate“ in den *Cura Preferences* muss deaktiviert werden. Genauso wie „ensure models are kept apart“
3. Nun können über „ungroup models“ beide Körper für den Slicer voneinander getrennt werden. Sie bleiben jedoch korrekt zueinander ausgerichtet. Für die nächsten Schritte ist es wichtig, dass die Option „Print Sequence“ unter „Special Modes“ auf „All at once“ gestellt ist.
4. Nun können in den „Per Model Settings“ der Extrusion Multiplier und, wenn notwendig, auch Infill Density, Wall Thickness und ähnliches angepasst werden.
5. Der nun exportierte *GCode* muss angepasst werden, um während eine Ebene gedruckt wird, zwischen dem Wechsel der Festigkeitsbereiche die Druckdüse zu erhitzen, bzw. abzukühlen. Glücklicherweise schreibt *Cura* den Namen des Mesh, dessen Bereich pro Ebene gerade gedruckt wird als „;MESH:'Name'.stl“. Dadurch lässt sich ermitteln, welche *GCode* Kommandos zu welchem Mesh gehören, und dementsprechend, an welchen Stellen der Code modifiziert werden muss.
6. Um ein Auslesen der derzeitigen Koordinaten zu umgehen, was einen halbautomatischen Test dieser Methodik sehr aufwendig machen würde, wird bei den entsprechenden Mesh-Wechseln lediglich der folgende Code eingespeist (nur funktional unter der Firmware *Marlin*):

Tabelle 7: Eingefügter GCode für einen bimaterialen Druck auf Single-Extruder FDM Maschinen

Vor Wechsel zu festem Bereich	Vor Wechsel zu weichem Bereich
G91	G91
G10	G10
G1 Z5 X50	G1 Z5 X50
M109 R190	M109 R220
G11	G11
G1 E1	G1 E1
G10	G10
G1 X-50	G1 X-50
G11	G11
G90	G90

Da *Cura* in absoluten Koordinaten arbeitet lässt sich der Punkt, an dem das Abkühlen und Erhitzen geschieht, nicht festlegen, ohne die vorhergehende Zeile auszuwerten. Daher muss hierbei sichergegangen sein, dass die Verschiebung in X-Richtung von jedem Punkt aus über das Objekt hinaus reicht, ohne jedoch an das Achsenlimit der Maschine zu treffen.

Zwischen Druckobjekt und Position des Extruders während der Temperaturänderung muss nun ein Auffangbehälter oder eine temperaturbeständige Bürste montiert werden, die sich mit dem Extruder zusammen in Z-Richtung bewegt. Ein Cartesian-Style Drucker bietet sich hierbei an.

Da das hier verwendete Filament stark zum sogenannten „Stringing“ neigt – ein Resultat der schäumenden Eigenschaft - reicht ein großer „Retract“, der bei flexiblen Filamenten meist sowieso problematisch ist, nicht aus, um eine Beschädigung/Verschmutzung des Bauteils zu verhindern, während das Hotend abkühlt/erhitzt wird. Daher wird dieser Vorgang außerhalb vollzogen, und die Düse vor Kontakt mit dem Bauteil gereinigt. Da dieser Vorgang pro Bauteilschicht zweimal durchgeführt werden muss, und das Abkühlen des Hotends, je nach Bauart, bis zu 10 Sekunden dauern kann, wird die Druckdauer massiv verlängert.

Je nach Hotend-Bauart lässt sich über *M106* der Lüfter des Druckers ansteuern, um die Abkühlung zu beschleunigen, allerdings ist dieser Fall meist nicht in der PID-Loop der Druckerfirmware berücksichtigt, was in einem „Undershooting“ resultiert, während der Druck schon

fortgeführt wird. Dies kann vor allem bei flexiblem Filament zu „Underextrusion“ oder sogar dem Versagen des kompletten Drucks durch Knickung des Filaments im Extruder selber führen und ist daher nicht zu empfehlen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde dieses Konzept nicht weiter verwendet, da die begrenzte Menge an „VarioShore“ Filaments in Kombination mit einer notwendigen Modifizierung des Druckers die Menge an erfolgreichen Drucken einschränkt und zeitlich nicht in den Rahmen dieser Veranstaltung passen würde.

Stattdessen wurde eine 2-Komponenten-Methode gewählt, bei der nur der Bereich, der Kontakt mit dem Kunstobjekt hat aus komplett aufgeschäumten *VarioShore* gedruckt wurde und die umgebende Geometrie aus steiferem PETG gedruckt wurde. Diese Methode spart Zeit, Materialkosten und Aufwand in der Druckdatenerzeugung, resultiert allerdings in einer nicht homogenen/isotropen Dämpfung des Kunstobjektes, was bei der Simulation berücksichtigt werden muss. Das gefertigte innere Konzept 2 ist auf Abbildung 22 zu sehen.

Abbildung 22: Gedrucktes inneres Konzept 2

Der finale Zusammenbau der Verpackung erfolgt in 4 Schritten:

1. Das Objekt wird in der korrekten Orientierung in einer Hälfte der Innenverpackung platziert, ohne dabei viel Druck auszuüben.
2. Die zweite Hälfte der Innenverpackung wird mit Abstandshülsen über den Bohrungen aufgestülpt. Die Ausrichtung erfolgt hierbei durch die gefasteten Führungen an der Außenseite der Innenverpackung.
3. Beide Schalenhälften werden mit M6 Bolzen und den zugehörigen selbstsichernden Mut-

tern zueinander fixiert. Dabei werden auch die „Inlays“, beziehungsweise die gummierten Teile über den definierten Spannweg vorgespannt. Somit ist ein Verrücken des Objektes in der Verpackung selbst bei minimalen Formabweichungen verhindert.

4. Abschließend wird die verschlossene Innenverpackung in der Außenverpackung fixiert, woraufhin diese verschlossen wird und damit versandbereit ist.

Abbildung 23: Gesamtverpackung mit Federn [5]

Abbildung 24: Gesamtverpackung mit Schaumstoff [5]

5. Produkttests und Auswertung

5.1. Testablauf

Als Richtlinie für den Testablauf der Verpackungskonzepte wird die ISTA-6 Norm (vgl. [4]), welche ebenfalls im Anhang A auf Seite 49ff. zu finden ist, herangezogen. Hierbei handelt es sich um eine vorgefertigte Ansammlung an Tests, deren Erfüllung notwendig sind, um ein Paket mit entsprechender Verpackung über den Versandhändler Amazon versenden zu können. Vor Testbeginn müssen die Flächen der Umverpackung entsprechend gekennzeichnet werden, um die Drop-Test adäquat durchführen zu können. Die hierbei vorgeschriebene Zuordnung wird nach [4, S. 9] vorgenommen. Zudem werden Beschleunigungssensoren außen außerhalb der Umverpackung und innerhalb an der Büste selbst befestigt. Diese dienen dazu das Dämpfungsverhalten der Verpackungskonzepte zu ermitteln. Anschließend beginnt der eigentliche Testdurchlauf. Zunächst werden die Drop-Tests gemäß [4, S. 13 Drop Number 1-9] durchgeführt. Im anschließenden Vibrationstest wird jedoch von der ISTA-6 Norm abgewichen. Anstelle der vorgeschriebenen Frequenzspektren wird die Verpackung mit der Fläche 3 (vgl. [4, S. 9]) auf einem „Shaker“ verschraubt und über einen Zeitraum von 5 Minuten über ein breites Frequenzspektrum (Rauschen 0 – 200Hz) angeregt, um die Dämpfungseigenschaften der Verpackung zu testen. Abschließen wird gemäß [4, S. 15 Drop Number 10-17] ein weiterer Drop-Test durchgeführt.

5.2. Auswertung und Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse der praktischen Versuche ausgewertet um eine begründete Bewertung der Verpackungskonzepte zu ermöglichen. Das gewählte Koordinatensystem, anhand dessen die Auswertungen durchgeführt werden, kann der Abbildung 25 entnommen werden.

Abbildung 25: eingeführtes Koordinatensystem für die Auswertung der Versuche

Die folgenden Grafiken (Abbildung 26 bis 55) wurden durch Prof. Dr.-Ing. K. Kracht erstellt und zur Verfügung gestellt. Den Abbildungen 26, 36 und 46 können die Autoleistungsdichte der Verpackung 1, 2 und 3 entnommen werden. Hierbei wird die Beschleunigung beider verbauter Sensoren in $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$ bezogen auf die angeregte Frequenz betrachtet. Die rote Kurve bezeichnet hierbei die Daten, die von dem Beschleunigungssensor an der Außenseite der Verpackung aufgezeichnet wurden. Die blaue Kurve wiederum entspricht der, auf die Büste wirkenden, Beschleunigung im inneren der Verpackung, die aus der Anregung durch den „Shaker“ resultiert. Das detaillierte Schwingungsverhalten der Verpackungen während dem Rauschen (0 – 200Hz) lässt sich, unterteilt in die x-, y- und z-Achse, für die Verpackung 1 den Abbildungen 27 bis 29, für die Verpackung 2 den Abbildungen 37 bis 39 und für Verpackung 3 den Abbildungen 47 bis 49 entnehmen. Hierbei stellt das rote Signal die Messwerte des Beschleunigungssensors an der Aussenseite der Verpackung und das blaue Signal die Messwerte des Beschleunigungssensors an der Innenseite dar. Analog hierzu stellen die Abbildungen 33 bis 35 für die Verpackung 1, die Abbildungen 43 bis 45 für die Verpackung 2 und die Abbildungen 53 bis 55 für die Verpackung 3 die Messergebnisse des Wagenfahrttests dar. Bei besagtem Test handelt es sich um einen praktischen Transporttest. Hierbei wird die Nofretete in ihrer Verpackung auf einem Wagen platziert und über eine Strecke mit zufälligem Untergrund gezogen. Hierdurch soll unter anderem der gewöhnliche Transport der Replik bspw. in einer Lagerhalle simuliert werden.

5.2.1. Verpackung 1

Konzept 1B zeigt ein gutes Enkopplungsverhalten entlang der x -Achse. Beim Rauschtest beispielsweise findet sich ein Dämpfungsfaktor von 2,5 bei den Spitzenwerten (vgl. Abbildung 27) und im Wagenfahrttest sogar Faktor 8,2 (vgl. Abbildung 33). Bei Betrachtung der Beschleunigungen entlang Achsen y und z fällt jedoch die starke anisotropie der inneren Verpackung auf: Beim Rauschtest ergeben sich hierbei Amplitudendämpfungen kleiner Faktor 1,3 entlang der z -Achse (vgl. Abbildung 29) und sogar eine Amplitudenverstärkung entlang der y -Achse um Faktor 1,3 (vgl. Abbildung 28). Der Wagenfahrttest zeigt entlang der z -Achse ein ähnliches Resultat, wobei die großen Amplituden der Stöße dennoch gut entkoppelt werden können (vgl. Abbildung 35). Interessanterweise weisen bei diesem Test die Graphen der x - und y -Achse ein sehr ähnliches Entkopplungsverhalten zueinander auf, was im Kontrast zu den Testergebnissen des Rauschtests steht. Eine mögliche Erklärung für diese Unterschiede kann der hohe Stoßanteil des Wagenfahrttest sein, der im Gegensatz zum Rauschtest selten für einen längeren Zeitraum mögliche Resonanzfrequenzen der Verpackung anregt. Diese Annahme wird von dem Autoleistungsdichtediagramm (vgl. Abbildung 26) unterstützt, das einen Tilgerpunkt der Verpackungslösung weit über 60 Hz aufweist, womit eine Schwingungsentkopplung der niederfrequenten Shaker-Anregung erschwert wird. Beim Droptest hingegen ist eine deutliche Entkopplung und Verzögerung des Aufpralls zu sehen, wobei die Dämpfung entlang der z -Achse (vgl. Abbildung 32) am geringsten ausfällt. Dies stimmt mit den Ergebnissen des Wagenfahrttest gut überein.

Abbildung 26: Autoleistungsdichte Verpackung 1 [5]

Abbildung 27: Rauschen in Richtung der x-Achse, Verpackung 1 [5]

Abbildung 28: Rauschen in Richtung der y-Achse, Verpackung 1 [5]

Abbildung 29: Rauschen in Richtung der z-Achse, Verpackung 1 [5]

Abbildung 30: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der x-Achse, Verpackung 1 [5]

Abbildung 31: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der y-Achse, Verpackung 1 [5]

Abbildung 32: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der z-Achse, Verpackung 1 [5]

Abbildung 33: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der x-Achse Verpackung 1 [5]

Abbildung 34: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der y-Achse Verpackung 1 [5]

Abbildung 35: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der z-Achse Verpackung 1 [5]

5.2.2. Verpackung 2

Das Verpackungskonzept 2B zeigt im Diagramm der Autoleistungsdichte Ähnlichkeiten zu Verpackung 1, mit einem Tilgerpunkt bei circa 75 Hz (vgl. Abbildung 36) und einer recht effektiven Entkopplung etwas früher als Verpackung 1 kurz vor 80 Hz (vgl. Abbildung 26). Allerdings ist auch klar ersichtlich, dass die Amplitudensteigerung vor Erreichen des Tilgerpunktes mit Faktor 7 deutlich die Steigerung von Verpackung 1 mit Faktor < 2 . Auch die Ergebnisse des Rauschtests zeugen von keiner ausgeprägten Entkopplung und weisen entlang y- und z-Achse eine Amplitudenverstärkung auf (vgl. Abbildung 38 und Abbildung 39). Der Wagenfahrttest zeigt hingegen eine, Verpackung 1 ähnliche, Entkopplung entlang der x-Achse (vgl. Abbildung 43) und vergleichsweise schlechte Entkopplung entlang y- und z-Achse (vgl. Abbildung 44 und Abbildung 45).

Die Ergebnisse des Droptests zeigen wiederum eine sehr gute Schockabsorption in y- und z-Achse (vgl. Abbildung 41 und Abbildung 42), wobei diese aufgrund der deutlich unterschiedlichen Anregungsform- und -stärke, nicht direkt mit Verpackung 1 verglichen werden können. Entlang der x-Achse ist hierbei ein Anomalie zu erkennen, die vermutlich einem Defekt der Befestigung der Messapparatur zuzuordnen ist.

Erwähnenswert ist außerdem, dass während des Wagenfahrttest für Verpackung 2 die Auflagefläche am Ende des Tests geändert wurde. Dies erklärt die plötzliche Amplitudenänderung in Abbildung 43 gegen Ende des Testzeitraums.

Abbildung 36: Autoleistungsdichte Verpackung 2 [5]

Abbildung 37: Rauschen in Richtung der x-Achse, Verpackung 2 [5]

Abbildung 38: Rauschen in Richtung der y-Achse, Verpackung 2 [5]

Abbildung 39: Rauschen in Richtung der z-Achse, Verpackung 2 [5]

Abbildung 40: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der x-Achse, Verpackung 2 [5]

Abbildung 41: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der y-Achse, Verpackung 2 [5]

Abbildung 42: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der z-Achse, Verpackung 2 [5]

Abbildung 43: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der x-Achse Verpackung 2 [5]

Abbildung 44: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der y-Achse Verpackung 2 [5]

Abbildung 45: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der z-Achse Verpackung 2 [5]

5.2.3. Verpackung 3

Verpackung 3 (Konzept 1A) nutzt als einziges eine Anordnung an Drahtseilfedern anstelle von Schaumstoff zur Entkopplung der Innenverpackung zur Umwelt. Die Auswirkungen dieser Änderung sind hauptsächlich in dem Diagramm der Leistungsdichte in Abbildung 46 sichtbar. Erkennbar ist, dass durch die höhere Steifigkeit der Drahtseilfedern in der Umverpackung der Tilgerpunkt mit circa 115 Hz zu einem höherfrequenten Punkt verschoben wird, als bei Konzept 1B mit circa 68 Hz (vgl. Abbildung 26). Dennoch ist erkennbar, dass der Faktor der Amplitutenverstärkung vor dem Tilgerpunkt geringer ist, als bei Konzept 1B. Beim Rauschtest ist ebenfalls erkennbar, dass durch die Kombination von Inlays und Drahtseilfedern im Gegensatz zu Konzept 1B eine bessere Entkopplung von der Umgebung in x-Richtung und y-Richtung erreicht wird (vgl. Abbildung 27 und 47 sowie Abbildung 28 und 48). In z-Richtung können bei der Auswertung der Daten keine nennenswerten Unterschiede festgestellt werden (vgl. Abbildung 29 und 49). Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in den Ergebnissen des Wagenfahrttests wieder.

Abbildung 46: Autoleistungsdichte Verpackung 3 [5]

Abbildung 47: Rauschen in Richtung der x-Achse, Verpackung 3 [5]

Abbildung 48: Rauschen in Richtung der y-Achse, Verpackung 3 [5]

Abbildung 49: Rauschen in Richtung der z-Achse, Verpackung 3 [5]

Abbildung 50: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der x-Achse, Verpackung 3 [5]

Abbildung 51: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der y-Achse, Verpackung 3 [5]

Abbildung 52: Schock bei einem Fall aus einer Höhe von 910mm in Richtung der z-Achse, Verpackung 3 [5]

Abbildung 53: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der x-Achse Verpackung 3 [5]

Abbildung 54: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der y-Achse Verpackung 3 [5]

Abbildung 55: Resultate des Wagenfahrttest in Richtung der z-Achse Verpackung 3 [5]

6. Fazit

Alle drei Konzepte haben das Ista-6-Verpackungstestverfahren erfolgreich bestanden. Somit sind die Mehrwegverpackungslösungen für den europäischen Landtransport geeignet. Die Kombination aus Innenverpackung 1 und Umverpackung A erwies sich als geeignetste Verpackung für den Transport der Nofretete. In dem Fall bilden die TPU-Einlagen und die gedruckte Form ein hartes und stützendes System, welches die Büste gut fixiert. Die Drahtseilfedern stellen die weiche Komponente des Systems dar. Sie besitzen, verglichen zum Schaumstoff, eine äußerst gute Schwingungsisolierung, aufgrund ihrer systemeigenen Dämpfung, und eine ähnlich gute Stoßabsorbtion. Das System mit der Vario-Shore Innenverpackung und dem Schaumstoff als Dämpfungsmaterial ist das ungeeignetste Konzept für den Transport der Büste. Aufgefallen ist, dass durch den weichen Schaumstoff und die weichen Eigenschaften des Vario-Shore Filaments es zu einer Überlagerung der Schwingungen kommt. Dadurch werden fremderregte Schwingungen unterhalb des Tilgerpunktes drastisch erhöht, was eine Gefährdung der zu transportierenden Fracht darstellt. Die Verwendung des 3D-Drucks für kundenspezifische Verpackungsdesigns hat definitiv gezeigt, dass es ein vielversprechendes Potenzial für Verpackungslösungen gibt. Der Konstruktionsprozess ist jedoch sehr iterativ, was die Bewertung und das Testen einzelner Designs erschwert. Ist die Konstruktion jedoch abgeschlossen, ist ein sicherer Transport von Kunstobjekten in einer wiederverwendbaren, individuell auf das Objekt angepassten Verpackung mit geringen Fertigungskosten sehr gut umsetzbar.

Anhang

A. ISTA-6 Norm

Removed due to copyright

Literatur

- [1] BONNET, Martin: Kunststoffe in der Ingenieur Anwendung: Verstehen und zuverlässig auswählen. 1. Aufl. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2009 (Studium). – ISBN 978–3–8348–0349–8
- [2] CREAFORM: CREAFORM Handyscan 700. <https://www.creaform3d.com/sites/default/files/assets/metrology/3DsScanners/santiago/simplicity-2-v2.jpg>. Version: 2020. – [Online; Zuletzt besucht 25. Februar 2021]
- [3] FASTERMANN, Petra: 3D-Drucken. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2014. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40964-6>. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40964-6>. – ISBN 978–3–642–40963–9
- [4] INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION: ISTA 6-Amazon.com-Over Boxing. https://mms.ista.org/members/store_product.php?orgcode=ISTA&pid=20950869. Version: 2018
- [5] KRACHT, Prof. Dr.-Ing. K.: Zur Verfügung gestellte Abbildungen. 2021
- [6] MELZER, D.: Angewandte Photogrammetrie zur digitalen dreidimensionalen Erfassung kleiner imperfekter Strukturen, Technische Universität Berlin, Institut für Mechanik, Masterarbeit, 2020
- [7] PIKART, Philip: Nofretete Neues Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nofretete_Neues_Museum.jpg. Version: 2009. – [Online; Zuletzt besucht 25. Februar 2021]
- [8] POHLGEERS, Michael: Logistik-watchblog. <https://www.logistik-watchblog.de/unternehmen/2112-testversand-so-warm-wird-es-in-paeckchen-beim-versand.html>. Version: 2019. – [Online; Zuletzt besucht 08. März 2021]
- [9] POTSDAM, Skulpturenmanufaktur: Nefertiti Sculpture. https://www.amazon.de/-/en/Nefertite-Sculpture-High-Quality-Cellane-Hand-Made/dp/B07P6MRJ7K/ref=sr_1_14?dchild=1&keywords=nofretete+zellen&qid=1614245041&sr=8-14. Version: 2021. – [Online; Zuletzt besucht 25. Februar 2021]
- [10] SANCHEZ BELENGUER, C.; VENDRELL VIDAL, E.; SÁNCHEZ LÓPEZ, M.; DÍAZ MARÍN, MDC.; AURA- CASTRO, E.: Automatic production of tailored packaging for fragile archaeological artifacts. In: Journal on Computing and Cultural Heritage (2015),

- S. 17:1–17:11. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40964-6>. – DOI 10.1007/978-3-642-40964-6
- [11] STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN: Die Büste der Nofretete. <https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/aegyptisches-museum-und-papyrussammlung/sammeln-forschen/bueste-der-nofretete>. Version: 2021. – [Online; Zuletzt besucht 25. Februar 2021]
- [12] SÁ, Asla M. ; ECHAVARRIA, Karina R. ; GRIFFIN, Martin ; COVILL, Derek ; KAMINSKI, Jaime ; ARNOLD, David: Parametric 3D-fitted Frames for Packaging Heritage Artefacts. In: VAST: International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage, The Eurographics Association, 2012, S. 105–112